

VÍDEO**O atendimento psicoterapêutico a crianças e adolescentes em tempos de isolamento social****Psychotherapeutic care for children and adolescents in times of social isolation**

Palestra apresentada ao vivo pela plataforma ZOOM no dia 29 de maio de 2020

IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar.

OBJETIVO

Compreender a necessidade do atendimento nessa modalidade virtual.

Palestrantes:**Psicólogo Marcelo Pinheiro da Silva - CRP 05/16499**

Gestalt-terapeuta. Doutorando (UFRJ), Mestre (UERJ), especialista em psicologia clínica pelo CRP, especialista em psicologia organizacional pelo CRP, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.- RJ). Coordenador e responsável técnico do IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar, Editor chefe da Revista IGT na Rede, Coordenador do CDGB e autor do livro "O Afeto e o Afetar em Relações de Grupos: Um olhar a partir da Gestalt-Terapia".

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Para assistir acesse:

<https://youtu.be/pOyopSVh7Vo>